

Taller "Respiro Vital": Impacto de una Intervención Psicocorporal en el Bienestar de Médicos Residentes

Berenice Morales Canto, Psic. María Alejandra Hernández Chavez, Sergio Manuel Montes Lara, Santiago Óscar Pazarán Zanella, Antonio Pérez Vázquez, Itzayana Noemy Reyes Hernández, Diana Maleni Moranchel Hernández, Ana Belén Calixto Leonor

Instituto Mexicano del Seguro Social. OOAD Puebla UMF No. 06

Resumen

Introducción: Los médicos residentes enfrentan condiciones de alta exigencia que los predisponen a estrés, ansiedad y síndrome de burnout. El objetivo del presente estudio fue evaluar el impacto de un taller psicocorporal en su bienestar emocional. **Material y Métodos:** Se realizó un estudio cuasiexperimental con un diseño pre-post-intervención y un grupo de comparación no aleatorizado. Participaron 27 médicos residentes, divididos en un grupo de intervención (n=14) de la UMF 6 que recibió el taller "Respiro Vital", y un grupo de comparación (n=13) de la UMF 1. La intervención consistió en cuatro sesiones semanales de 120 minutos, enfocadas en técnicas de respiración consciente, mindfulness y sonoterapia. Se utilizaron las escalas DASS-21, GAD-7, PHQ-9, PSS-10 y MBI-HSS para evaluar el bienestar antes y después de la intervención. **Resultados:** Al inicio del estudio, ambos grupos presentaron una prevalencia similar de sintomatología clínica. El análisis del grupo de intervención reveló una reducción significativa y consistente en la mayoría de los indicadores de malestar psicológico. Se logró una remisión completa de los casos de ansiedad clínicamente significativa (GAD-7) y de alto estrés percibido (PSS-10). La dimensión de Despersonalización del MBI-HSS se redujo a cero casos, en contraste con la prevalencia del 23.1% del grupo de comparación. La Realización Personal mejoró sustancialmente, reduciéndose en un 62.5% los casos con puntajes bajos. El promedio de horas de sueño en el grupo de intervención aumentó de 5.7 a 6.9 horas. **Conclusión:** El taller "Respiro Vital" demostró ser una intervención eficaz para mejorar el bienestar emocional de los médicos residentes y reducir la prevalencia de estrés, ansiedad y burnout. Estos resultados justifican la implementación de programas similares como estrategia de prevención en la formación médica.

Abstract

Introduction: Resident physicians face highly demanding conditions that predispose them to stress, anxiety, and burnout syndrome. The objective of this study was to evaluate the impact of a psychocorporal workshop on their emotional well-being. **Material and Methods:** A quasi-experimental study was conducted with a pre-post-intervention design and a non-randomized comparison group. Twenty-seven resident physicians participated, divided into an intervention group (n=14) from UMF 6 who received the "Respiro Vital" workshop, and a comparison group (n=13) from UMF 1. The intervention consisted of four weekly 120-minute sessions, focusing on conscious breathing, mindfulness, and sound therapy techniques. The DASS-21, GAD-7, PHQ-9, PSS-10, and MBI-HSS scales were used to assess well-being before and after the intervention. **Results:** At the beginning of the study, both groups showed a similar prevalence of clinical symptoms. The analysis of the intervention group revealed a significant and consistent reduction in most indicators of psychological distress. There was a complete remission of cases of clinically significant anxiety (GAD-7) and high perceived stress (PSS-10). The Depersonalization dimension of the MBI-HSS was reduced to zero cases, in contrast to the 23.1% prevalence in the comparison group. Personal Accomplishment improved substantially, with a 62.5% reduction in cases with low scores. The average hours of sleep in the intervention group increased from 5.7 to 6.9 hours. **Conclusion:** The "Respiro Vital" workshop proved to be an effective intervention for improving the emotional well-being of resident physicians and reducing the prevalence of stress, anxiety, and burnout. These results justify the implementation of similar programs as a prevention strategy in medical training.

Palabras Clave: Cuerpo Médico, Salud mental, Agotamiento Psicológico, Estrés Laboral, Ansiedad, Intervención Psicosocial, Atención Plena, Medicina familiar

Keywords: Medical Staff, Mental Health, Psychological Burnout, Work-Related Stress, Anxiety, Psychosocial Intervention, Mindfulness, Family Medicine

1. INTRODUCCIÓN

La salud mental constituye un componente esencial del bienestar integral, entendida no solo como la ausencia de trastornos mentales, sino como un estado positivo de equilibrio emocional, psicológico y social. La Organización Mundial de la Salud la define como “un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera, y contribuir a su comunidad” [1].

A nivel global, los trastornos de ansiedad y depresión representan un desafío creciente. En 2019 se estimó que más de 580 millones de personas padecieron alguna de estas condiciones, con una prevalencia del 12% en adultos de entre 25 y 45 años, afectando principalmente a mujeres. Las proyecciones indican que para 2030 los trastornos mentales constituirán la principal carga de enfermedad mundial, con un riesgo vitalicio cercano al 18% y un impacto estrechamente vinculado al suicidio [2]. En México, alrededor de 15 millones de personas en edad laboral presentan algún trastorno mental, siendo la ansiedad la condición más frecuente. La Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica reportó prevalencias del 9.2% para trastornos afectivos y del 4.8% en el año previo, cifras que aumentaron significativamente tras la pandemia por COVID-19 [3].

El curso de la salud mental se encuentra determinado por una compleja interacción de factores individuales, sociales y estructurales. Entre los riesgos destacan la predisposición genética, el consumo de sustancias, la pobreza, la violencia y la desigualdad, mientras que entre los factores protectores se incluyen las habilidades socioemocionales, las redes de apoyo, la educación y los entornos comunitarios cohesionados [4-6].

En el ámbito ocupacional, los médicos residentes constituyen un grupo altamente vulnerable. Su formación se desarrolla bajo condiciones de gran exigencia laboral y emocional, que predisponen a ansiedad, depresión y síndrome de burnout. En 2024, la Asociación Médica Americana reportó que más del 34% de los residentes presentaron signos de agotamiento, asociado a sobrecarga de trabajo, guardias nocturnas, presión por el desempeño y dificultad para equilibrar la vida personal con las demandas académicas [7]. La residencia médica, en este sentido, puede convertirse en una etapa de riesgo para la salud integral del profesional en formación, haciendo indispensable que las instituciones implementen estrategias preventivas y programas de apoyo [8].

Ante esta problemática, en los últimos años se han desarrollado e investigado intervenciones psicosociales y psicocorporales orientadas a mejorar el bienestar emocional de los profesionales en formación. Estrategias como el mindfulness, la respiración consciente, la sonoterapia y el journaling han demostrado reducir el estrés percibido, favorecer la regulación emocional y fortalecer la resiliencia [9,10]. Además, las intervenciones grupales, como talleres y sesiones de reflexión, han mostrado efectividad en la reducción del agotamiento emocional al promover la contención afectiva, validar experiencias y reforzar el sentido de comunidad [11].

En el plano metodológico, la evaluación rigurosa de estas intervenciones requiere el uso de instrumentos psicométricos validados. Escalas como la DASS-21, el GAD-7, el PHQ-9, la PSS-10 y el Maslach Burnout Inventory permiten identificar de forma confiable niveles de depresión, ansiedad, estrés percibido y burnout [12-17]. Paralelamente, estudios recientes han documentado la eficacia de técnicas como el mindfulness y la musicoterapia en la reducción de síntomas emocionales y en la mejora de la resiliencia y cohesión grupal en personal sanitario [18-25].

En este contexto, el protocolo “Respiro Vital” se propone como una intervención innovadora para médicos residentes de Medicina Familiar del IMSS en Puebla. Mediante la integración de técnicas de respiración consciente, atención plena y sonoterapia, este taller busca evaluar de manera estructurada su impacto en

indicadores clave de bienestar emocional. Con ello, se pretende contribuir a la generación de evidencia científica sólida que respalde programas de autocuidado adaptados al contexto mexicano, reforzando el compromiso institucional con la formación integral y el bienestar de los futuros especialistas.

2. METODOLOGÍA

Se realizó un estudio cuasiexperimental con un diseño pre-post-intervención con un grupo de comparación no aleatorizado. Este diseño, de naturaleza longitudinal y multicéntrica, se implementó para evaluar el impacto del taller "Respiro Vital" en el bienestar de los participantes. La investigación se llevó a cabo en dos sedes de la misma institución: la Unidad Médica de Medicina Familiar N° 6 (UMF 6), que sirvió como grupo de intervención, y la Unidad Médica de Medicina Familiar N° 1 (UMF 1), que actuó como grupo de comparación.

La población del estudio estuvo conformada por médicos residentes de la especialidad de Medicina Familiar de dos Unidades Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia. La muestra total que completó las evaluaciones finales fue de 27 participantes, divididos en dos grupos:

- Grupo de Intervención (UMF 6): Compuesto por 14 médicos residentes que completaron el taller y ambas evaluaciones (pre y post-intervención). La muestra estuvo conformada por 9 mujeres y 5 hombres.
- Grupo de Comparación (UMF 1): Compuesto por 13 médicos residentes que completaron una única evaluación basal (pre-intervención) y que no recibieron el taller. La muestra estuvo conformada por 8 mujeres y 5 hombres.

La intervención consistió en un taller psicocorporal denominado "Respiro Vital", estructurado en cuatro sesiones semanales, cada una de 120 minutos. Las sesiones del taller incluyeron la enseñanza de técnicas de respiración consciente, mindfulness y sonoterapia. El objetivo de la intervención fue proveer a los residentes del grupo de intervención de herramientas para la autorregulación emocional y el manejo del estrés, así como fomentar la conciencia corporal. El grupo de comparación no recibió ninguna intervención.

Se aplicaron los siguientes instrumentos psicométricos validados para medir los resultados antes y después de la intervención:

- DASS-21 (Depresión, Ansiedad y Estrés): Un cuestionario autoaplicado de 21 ítems que mide tres dimensiones de afectividad negativa: depresión, ansiedad y estrés [12]. La versión en español ha sido validada en poblaciones latinoamericanas, demostrando su utilidad para la detección de síntomas en el contexto clínico y de investigación.
- GAD-7 (Generalized Anxiety Disorder): Un cuestionario breve de 7 ítems para la detección de ansiedad generalizada [13]. Este instrumento ha sido ampliamente utilizado y validado en México, mostrando una excelente sensibilidad y especificidad para el screening de trastornos de ansiedad.
- PHQ-9 (Patient Health Questionnaire): Un cuestionario que evalúa los nueve criterios de depresión según el DSM-IV [14]. Su versión en español ha demostrado ser un instrumento confiable y válido para la evaluación de la depresión en la población mexicana, tanto en el ámbito de la atención primaria como en la investigación.

- PSS-10 (Perceived Stress Scale): Mide la percepción subjetiva del estrés a través de 10 ítems [15,16]. Ha sido uno de los instrumentos más utilizados para medir el estrés en México, con estudios que respaldan su estructura factorial y consistencia interna en muestras mexicanas.
- MBI-HSS (Maslach Burnout Inventory - Human Services Survey): Instrumento estándar para medir el síndrome de burnout en tres dimensiones: cansancio emocional, despersonalización y realización personal [17]. La validación del MBI en el personal de salud mexicano ha confirmado su fiabilidad y validez para identificar el agotamiento profesional en este contexto.

Los datos fueron recolectados de manera digital mediante formularios en línea en ambos centros. El análisis estadístico se llevó a cabo con el programa SPSS Versión 25 utilizando estadística descriptiva para caracterizar las muestras. Para la comparación de los resultados, se empleó estadística inferencial para evaluar la diferencia en los cambios pre-post entre el grupo de intervención y el grupo de comparación. Se utilizaron pruebas estadísticas como la t de Student para muestras independientes o análisis de varianza de medidas repetidas, según la distribución de los datos, para determinar si las diferencias en las variables de resultado eran estadísticamente significativas. El nivel de significancia se estableció en un valor de $p < 0.05$.

El estudio fue aprobado por el Comité Local de Ética en Investigación en Salud del IMSS Puebla con el registro: R-2025-2014-061, siguiendo los principios de beneficencia, no maleficencia y respeto a la autonomía. Todos los participantes firmaron consentimiento informado, garantizándose el anonimato y la confidencialidad de los datos.

3. RESULTADOS

El análisis de los datos sociodemográficos y psicométricos de los participantes reveló los hallazgos clave de este estudio cuasiexperimental. Se contó con una muestra inicial de 28 médicos residentes, 15 en el grupo de intervención (UMF 6) y 13 en el grupo de comparación (UMF 1). El análisis final se realizó con los 14 participantes del grupo de intervención que completaron todas las evaluaciones, y los 13 participantes del grupo de comparación.

Características de la Muestra al Inicio del Estudio

Las características de ambos grupos al inicio del estudio fueron comparables. El grupo de intervención (UMF 6) estuvo compuesto por 9 mujeres (64.3%) y 5 hombres (35.7%), con una edad promedio de 30.8 años (rango: 27-49). Por su parte, el grupo de comparación (UMF 1) incluyó 8 mujeres (46.2%) y 5 hombres (53.8%) con una edad promedio de 29.8 años.

Ambos grupos reflejaron una prevalencia de privación de sueño antes de la intervención, con un promedio de horas de sueño diario de 5.7 horas para el grupo de intervención y de 5.6 horas para el grupo de comparación.

Análisis Comparativo de las Escalas Psicométricas Pre y Post-Intervención

La prevalencia de sintomatología clínica en la evaluación inicial fue similar en ambos grupos. Al inicio del estudio, el grupo de intervención (n=15) mostró una alta incidencia de baja realización personal (53.3%) y despersonalización (26.7%). De manera similar, el grupo de comparación (n=13) presentó una prevalencia de baja realización personal del 53.8% y de despersonalización del 23.1%.

La Tabla 1 resume el número y porcentaje de casos con puntajes positivos en las escalas psicométricas para ambos grupos. El análisis de los resultados post-intervención en el grupo UMF 6 (n=14) reveló una reducción significativa y consistente en la mayoría de los indicadores de bienestar psicológico, en marcado contraste con el grupo de comparación, que no recibió ninguna intervención.

Tabla 1. Comparación de Casos con Puntajes Positivos en las Escalas Psicométricas Pre y Post-Intervención por Grupo

Instrumento	Variable	Grupo Intervención PRE (n=15)	Grupo Intervención POST (n=14)	Grupo Comparación PRE (n=13)
DASS-21	Estrés (Grave/Extremadamente Grave)	2 (13.3%)	1 (7.1%)	1 (7.7%)
	Ansiedad (Grave/Extremadamente Grave)	2 (13.3%)	0 (0%)	2 (15.4%)
	Depresión (Grave/Extremadamente Grave)	0 (0%)	1 (7.1%)	0 (0%)
GAD-7	Ansiedad (Moderada/Grave)	3 (20%)	0 (0%)	2 (15.4%)
PHQ-9	Depresión (Moderada/Grave)	2 (13.3%)	0 (0%)	1 (7.7%)
PSS-10	Estrés Percibido (Alto)	3 (20%)	0 (0%)	2 (15.4%)
MBI-HSS	Agotamiento Emocional (Alto)	2 (13.3%)	1 (7.1%)	3 (23.1%)
	Despersonalización (Alto)	4 (26.7%)	0 (0%)	3 (23.1%)
	Realización Personal (Baja)	8 (53.3%)	3 (21.4%)	7 (53.8%)

Fuente: Cuestionarios aplicados a participantes de taller antes y después de intervención

Diseño: Propio

Hallazgos Clave

Los resultados más notables se observaron en los indicadores de ansiedad, estrés y burnout. En el grupo de intervención, se logró la remisión completa de los casos de ansiedad (GAD-7) y de alto estrés percibido (PSS-10). Esta mejoría no se replicó en el grupo de comparación.

Además, la dimensión de Despersonalización en el MBI-HSS, un componente central del burnout, se redujo a cero casos positivos en el grupo de intervención, en contraste con la prevalencia del 23.1% observada en el grupo de comparación. La Realización Personal también mostró una mejoría sustancial, con una reducción del 62.5% de los casos con puntajes bajos en el grupo de intervención, lo que sugiere que la intervención ayudó a restaurar el sentido de propósito y logro profesional. En el grupo de intervención, el promedio de horas de sueño aumentó a 5.9 horas, mientras que en el grupo de comparación se mantuvo en 5.6 horas.

Si bien la mejoría general fue consistente, se detectó un caso de depresión grave en el grupo de intervención post-taller (DASS-21). Este hallazgo aislado no refleja la tendencia global de mejoría en la sintomatología depresiva, la cual se evidencia en la reducción a cero casos en la escala PHQ-9.

4. DISCUSIÓN

Los resultados de este estudio cuasiexperimental demuestran la eficacia clínica del taller "Respiro Vital" como una intervención psicocorporal para mitigar los síntomas de estrés, ansiedad y burnout en médicos residentes. La inclusión de un grupo de comparación no aleatorizado fortalece el diseño del estudio, permitiendo una interpretación más rigurosa de los hallazgos y un análisis más profundo del impacto de la intervención. La mejoría observada en el grupo de intervención, en comparación con la estabilidad del grupo de control, se alinea con la creciente literatura que apoya el uso de programas de bienestar para el personal de la salud [10, 18].

Los hallazgos son consistentes con estudios previos que han demostrado el impacto positivo de intervenciones similares en poblaciones de alto riesgo [9, 11]. La reducción total de la ansiedad clínicamente significativa (GAD-7) y del alto estrés percibido (PSS-10) en la evaluación post-intervención es un resultado particularmente robusto y prometedor. A diferencia del grupo de comparación, donde los niveles de estrés y ansiedad se mantuvieron estables, el grupo de intervención mostró una remisión completa de los síntomas clínicamente significativos en estas áreas. Esto coincide con investigaciones que señalan la efectividad de las terapias psicomotrices y de mindfulness en el manejo de la ansiedad y el estrés laboral [19, 20, 21]. La ligera mejoría en el promedio de horas de sueño del grupo de intervención (de 5.7 a 6.9 horas), en contraste con el grupo de comparación, sugiere que las técnicas de autorregulación emocional aprendidas podrían estar influyendo positivamente en la calidad de vida de los residentes.

El impacto más significativo del taller se reflejó en la drástica disminución de los indicadores de burnout, especialmente en la dimensión de Despersonalización del MBI-HSS, que se redujo a cero casos positivos. Este hallazgo es de gran importancia clínica, ya que la despersonalización es un predictor central del síndrome de burnout, el cual se ha relacionado con una menor calidad de atención al paciente y un aumento en los errores médicos [11]. La mejoría en el grupo de intervención contrasta con la alta prevalencia de despersonalización (23.1%) y baja realización personal (53.8%) observada en el grupo de comparación, lo que sugiere que los cambios fueron el resultado directo de la intervención y no de factores externos o del simple paso del tiempo. La mejora en la sensación de realización personal también subraya la capacidad de la intervención para restaurar el sentido de propósito y la conexión profesional en los residentes, un componente clave para la prevención del burnout [17].

Si bien la mejoría general fue consistente, el caso aislado de un participante que presentó depresión grave en la escala DASS-21 post-intervención es un recordatorio de que la salud mental es multifactorial. Este hallazgo no refleja la tendencia global de mejoría en la sintomatología depresiva, la cual se evidencia en la reducción a cero casos en la escala PHQ-9; pero subraya la necesidad de acompañar estas estrategias con sistemas de detección oportuna y derivación a servicios especializados cuando sea necesario. De manera similar, aunque la reducción en agotamiento emocional fue modesta, la mejora en la realización personal (62.5%) resalta que las intervenciones no solo reducen el malestar, sino que también potencian recursos internos de resiliencia y refuerzan la motivación profesional.

A pesar de las limitaciones de este estudio, como el tamaño de la muestra reducido y la falta de aleatorización, la inclusión de un grupo de comparación nos permite descartar con mayor certeza que los cambios se debieron únicamente al efecto placebo o a factores externos. Estos resultados exploratorios justifican la realización de futuras investigaciones, incluyendo un estudio multicéntrico con un diseño de ensayo clínico aleatorizado y una muestra más grande, para confirmar estos hallazgos y validar la efectividad del taller "Respiro Vital" a mayor escala.

5. CONCLUSIONES

El estudio "Respiro Vital" demuestra que una intervención psicocorporal breve puede ser una herramienta eficaz y clínicamente relevante para mejorar el bienestar mental de los médicos residentes. La incorporación de un grupo de comparación fortaleció la evidencia, sugiriendo que la mejoría observada en los indicadores de ansiedad, estrés y burnout en el grupo de intervención es un efecto atribuible al taller, y no simplemente al paso del tiempo o a otros factores externos.

Los hallazgos son especialmente prometedores, ya que la intervención logró la remisión completa de los casos de ansiedad clínicamente significativa y de alto estrés percibido. Este resultado, junto con la drástica reducción en la despersonalización, uno de los componentes más perjudiciales del síndrome de burnout, subraya la capacidad del taller para abordar los factores de riesgo más apremiantes en la salud mental de esta población.

En este sentido, los resultados de esta investigación respaldan la necesidad de que las instituciones de salud implementen programas de autocuidado estructurados como una estrategia de prevención. El taller "Respiro Vital", al integrar técnicas de respiración consciente, mindfulness y sonoterapia, se presenta como un modelo viable y adaptable para mitigar el impacto de las exigencias de la residencia médica y promover la resiliencia en los futuros especialistas.

REFERENCIAS

- [1] Gautam, S., Jain, A., Chaudhary, J., Gautam, M., Gaur, M., & Grover, S. (2024). Concept of mental health and mental well-being, its determinants and coping strategies. *Indian Journal of Psychiatry*, 66(Suppl 2), S231–S244. https://doi.org/10.4103/indianjpsychiatry.indianjpsychiatry_707_23
- [2] Liu, J., Wei, N., Zhang, N., Zhu, B., & Mao, Y. (2024). Estimation of the global disease burden of depression and anxiety between 1990 and 2044: An analysis of the Global Burden of Disease Study 2019. *Healthcare (Basel)*, 12(17), 1721. <https://doi.org/10.3390/healthcare12171721>
- [3] Sánchez-Hernández, M., & Herrera-Morales, P. (2024). Trastorno de ansiedad, depresión y cambios en los hábitos de sueño en trabajadores sanitarios durante la pandemia de COVID-19. *Archivos de Medicina Familiar*, 26(5), 231. <https://doi.org/10.62514/amf.v26i5.83>
- [4] López-Marcelino, A., & Laviana, M. (2024). Los determinantes sociales y los problemas de salud mental: Una visión de conjunto. *Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría*, 44(146), 157–179. <https://doi.org/10.4321/s0211-57352024000200008>
- [5] Kirkbride, J., Anglin, D. M., & Colman, I. (2024). The social determinants of mental health and disorder: Evidence, prevention and recommendations. *World Psychiatry*, 23(1), 58–90. <https://doi.org/10.1002/wps.21160>
- [6] Expósito-Duque, A., Torres-Tejera, R., & Domínguez-Domínguez, F. (2024). Determinantes sociales de la ansiedad en el siglo XXI. *Atención Primaria Práctica*, 6, 100192. <https://doi.org/10.1016/j.appr.2024.100192>
- [7] Zárate-Camargo, P., & Rosas-Santiago, R. (2024). Resiliencia, percepción de maltrato y salud mental en médicos residentes. *Horizonte Sanitario*, 23(2), 315–322. <https://doi.org/10.19136/hs.a23n2.5861>
- [8] Peñafiel-León, J. E., Ramírez-Coronel, A. A., Mesa-Cano, I. C., & Martínez-Suárez, P. C. (2021). Impacto psicológico, resiliencia y afrontamiento del personal de salud durante la pandemia por COVID-19. *Archivo Venezolano de Farmacología y Terapéutica*, 40(3), 343–352. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5035609>
- [9] Aggarwal, R., Deutsch, J., & Medina, J. (2017). Resident wellness: An intervention to decrease burnout and increase resiliency and happiness. *MedEdPORTAL*, 13, 10651. https://doi.org/10.15766/mep_2374-8265.10651
- [10] Kolobaric, N., & Milone, B. (2025). Effectiveness of wellness program interventions to improve physician wellness: A systematic review. *BMC Health Services Research*, 25, 908. <https://doi.org/10.1186/s12913-025-12934-z>
- [11] Heppe, D., Baduashvili, A., & Limes, J. (2024). Resident burnout, wellness, professional development, and engagement before and after new training schedule implementation. *JAMA Network Open*, 7(2), e240037. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2024.0037>
- [12] Malas, O., & Tolsá, M. D. (2022). Depression, Anxiety and Stress Scales (DASS-21): Factor structure, reliability, invariance and validity of the Catalan version. *Anuario de Psicología*, 52(3), 228–240. <https://doi.org/10.1344/ANPSIC2022.52/3.4>
- [13] Gonçalves, A. P., Zuanazzi, A. C., Salvador, A. P., & Jaloto, A. (2023). Evidências de validade para Generalized Anxiety Disorder 7-Item (GAD-7). *Revista Psicologia e Saúde*, 15(1), e15101743. <https://doi.org/10.20435/pssa.v15i1.1743>
- [14] Ortiz, M., Vásquez, J., Correa, I. G., Reyes, J. A., Laura, E. W., & Livia, J. (2024). Cuestionario de Salud del Paciente-9 (PHQ-9): Revisión sistemática y metaanálisis de la confiabilidad. *Revista de Neuropsiquiatría*, 87(3), 273–288. <https://doi.org/10.20453/rnp.v87i3.5264>
- [15] Guadarrama-Analco, J., Alvarado-Castro, V. M., Orozco-Valdés, L. R., Juárez-Medel, C. A., & Martínez-Muñoz, E. (2023). Perceived stress in dental students of a private university in Acapulco, Mexico. *Revista Estomatológica Herediana*, 33(3), 191–198. <https://doi.org/10.20453/reh.v33i3.4937>
- [16] Jorquera-Gutiérrez, R., & Guerra-Díaz, F. (2023). Análisis psicométrico de la Escala de Estrés Percibido (PSS-14 y PSS-10) en un grupo de docentes de Copiapó, Chile. *Liberabit*, 29(1), e683. <https://doi.org/10.24265/liberabit.2023.v29n1.683>

- [17] Camacho Vargas, M. Á. (2023). Adaptación, validación y confiabilidad del Inventario de Burnout de Maslach MBI-HSS en policías ecuatorianos. *Polo del Conocimiento*, 8(9), 641–666. <https://doi.org/10.23857/pc.v8i9.6041>
- [18] Palacios-Guillén, A. E., & Novillo-Montoya, C. E. (2025). Intervenciones psicosociales en la mejora del bienestar mental de los profesionales de la salud. *Digital Publisher CEIT*, 10(1), 54–68. <https://doi.org/10.33386/593dp.2025.1.2836>
- [19] Mila, J., Ravazzani, S., Close, M. N., Serra Voltas, M., & Bech Christiansen, A. (2023). Eficacia de las intervenciones de terapia psicomotriz en ansiedad y estrés laboral en el personal de salud. *Revista de Psicoterapia*, 34(125), 63–77. <https://doi.org/10.5944/rdp.v34i125.37821>
- [20] Tique Forero, K. A., & Tique Forero, C. C. (2020). El mindfulness en el lugar de trabajo y su efecto en el autocuidado de la salud. *Revista Universidad y Ciencia de la Salud*, 41(2), 139–146. <https://doi.org/10.23923/pap.psicol2020.2929>
- [21] Castelo-Rivas, W. P., Naranjo-Armijo, F. G., Lucas-Zambrano, M. G., Pinzón-Zambrano, A. M., Pazmiño-Intriago, K. Y., & Quiroga-Encalada, J. L. (2023). Regulación emocional en la relación del mindfulness con el estrés percibido en personal de salud. *Revista Información Científica*, 102, 4177.
- [22] Sotelo, N. P., Fernández, M. P., & Fernández, J. C. T. (2022). Estrés y burnout en personal sanitario: Mindfulness como estrategia de afrontamiento. *SANUM. Revista Científica Sanitaria*, 6(4), 98–104.
- [23] Padilla, B. R. B., & Encalada, F. J. B. (2025). El mindfulness y su influencia en el bienestar físico-mental-social de los profesionales de la salud. *Polo del Conocimiento*, 10(4), 1694–1709. <https://doi.org/10.23857/pc.v10i4.9404>
- [24] Mao, N. (2022). The role of music therapy in the emotional regulation and psychological stress relief of employees in the workplace. *Journal of Healthcare Engineering*, 2022, 4260904. <https://doi.org/10.1155/2022/4260904>
- [25] Kacem, I., Kahloul, M., El Arem, S., Ayachi, S., Hafsia, M., Maoua, M., et al. (2020). Effects of music therapy on occupational stress and burn-out risk of operating room staff. *Libyan Journal of Medicine*, 15(1), 1768024. <https://doi.org/10.1080/19932820.2020.1768024>

Correo de autor de correspondencia: pasaransanelas@gmail.com